

Gestione vivaistica per la propagazione dell'asparago selvatico

www.af4eu.eu

Gestione vivaistica per la propagazione dell'asparago selvatico

Le attuali conoscenze agronomiche sulla coltivazione dell'asparago selvatico (*Asparagus acutifolius* L.) possono favorirne l'introduzione nei piani colturali di aree rurali marginali. Tuttavia, un vincolo importante allo sviluppo di catene del valore locali è la scarsità di materiale di propagazione. I vivai locali dovrebbero risolvere il problema in collaborazione con gli agricoltori disposti a testare gli asparagi selvatici sia in sistemi agroforestali che in popolamenti puri.

In passato, la produzione di materiale vivaistico è stata limitata dalla dormienza dei semi di asparago. Tale dormienza è fisiologica non profonda ed è influenzata da fattori genetici e ambientali. Ad esempio, gli ecotipi di asparagi selvatici appartenenti ad aree con condizioni miti potrebbero generare semi con bassi livelli di dormienza; inoltre, il verificarsi di una stagione vegetativa mite potrebbe portare alla produzione di semi non dormienti anche in ecotipi di aree siccitose. Attualmente, la scarsa germinabilità dei semi di asparago selvatico è stata superata attraverso diverse tecniche. La stratificazione del seme, anche se richiede tempo, è una delle più affidabili e facili da applicare per il vivaio. In primo luogo, semi maturi dovrebbero essere raccolti a fine estate nell'area di coltivazione, in modo che il germoplasma rifletta la variabilità genetica locale e, probabilmente, la migliore adattabilità all'ambiente di coltivazione. I semi vanno poi stratificati in sabbia in un luogo protetto dagli agenti atmosferici e mantenuti umidi fino all'autunno successivo per la germinazione nella primavera successiva. Al fine di accorciare le operazioni di vivaio, ulteriori evidenze indicano che una stratificazione calda di 56 giorni (23°C) riduce l'intervallo di tempo per l'interruzione della dormienza, consentendo di ottenere una germinazione regolare già nella primavera successiva.

Piantine di asparagi di due anni dovrebbero essere utilizzate per la realizzazione dell'impianto finale.

Marco Lauteri, Francesca Chiocchini,
Marco Ciolfi, Cinzia Pellegrini, Enrico
Petrangeli, Pierluigi Paris

CNR-IRET Team

Funded by
the European Union

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione HORIZON EUROPE dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101086563. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.